

Занятость как индикатор экономической безопасности

Багаева А. И., ассистент кафедры
менеджмента, факультета государственного управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», г. Грозный

Сущность экономической безопасности заключается в ее многогранности, многофакторности, многофункциональности, многоуровневости и сложности системы [3, с. 10].

Основной задачей экономической безопасности является обеспечение независимости экономической политики. Имеется в виду, способность обеспечить стабильность и устойчивость национальной экономики. Экономическая безопасность должна также обеспечивать стабильность и устойчивость национальной экономики, способность к саморазвитию и прогрессу. [1, с. 348].

Сегодня Россия делает все возможное, чтобы защитить свою сторону на мировой арене и улучшить жизнь своих граждан. Несмотря на текущие экономические, политические и социальные разногласия по всему миру, Российская Федерация имеет свои национальные интересы. Интересы России можно найти только в национальной экономике. Это традиционно определяет, что экономика поддерживает нормальные условия национальной экономики и жизненных функций.

Для того, чтобы определить состояние уровня экономической безопасности страны используют индикатор экономического развития объекта, который, в свою очередь, определяет успех функционирования экономики.

Анализ российского экономического профиля показывает, что в настоящее время в экономике страны много серьезных проблем.

Уровень экономической безопасности России, как правило, повышался в период с 1998 по 2013 год и резко упал до критического уровня с 2014 года.

Это требует мер по восстановлению национальной экономической безопасности.

Согласно исследованию, был выявлен ряд угроз для современной отечественной экономики: низкий уровень промышленного производства в стране, экономическая зависимость от импорта продукции и сырья, низкий уровень жизни, быстрый рост теневой экономики и коррупции, а также отсутствие инноваций и, конечно же, безработица.

Далее, поподробнее рассмотрим проблему безработицы и занятости как основополагающие в нашей статье.

Успешный процесс формирования рыночной экономики ориентирован на занятость.

Современный этап развития отечественной экономики характеризуется качественными изменениями общественных отношений и формированием новых рыночных структур. Следует отметить, что наиболее глубокие преобразования происходили в сфере трудовых отношений.

Переход всеобщей модели занятости к модели трудовых отношений оказал серьезное влияние на сложившиеся изменения.

Сфера занятости сталкивается с огромными проблемами и серьезными угрозами, с одной стороны, из-за спонтанного перераспределения трудовых ресурсов, а с другой - из-за возникновения неформальных трудовых отношений. Резкий спад производства и массовое сокращение отраслей с низким уровнем технологий доказали кризис в сфере занятости. Это связано со снижением производительности труда.

Современный процесс формирующегося рынка труда оказывает негативное влияние на экономику в целом и является фактором, который подрывает экономическую безопасность всей страны и даже отдельных регионов и конкретных экономических субъектов.

Анализ проблем экономической безопасности, являющихся частью угрозы занятости, предоставит наиболее полный и эффективный способ обеспечения формирования и развития модели национальной (российского) экономического рынка.

Влияние на экономическую безопасность национальной экономики делает необходимым и своевременным анализ этого взаимодействия.

Занятость оказывает немаловажное влияние на обеспечение экономической безопасности. Это сложная социально-экономическая система, которая связана с важными социальными аспектами, такими как уровень жизни и качество населения, демографический процесс и система образования. Тенденция отношений в сфере занятости во многом определяет движущую силу развития общества в целом.

В отечественной экономической литературе вопросы, касающиеся занятости населения, эффективного использования трудовых ресурсов, регулирования рынка труда, освещены такими учеными, как И.Е. Заславский, Н.А. Волгин, Ф.Т. Прокопов, Е.А. Яковлева и др.

Вопросы развития в сфере занятости очень актуальны для российской экономики и сталкиваются с необходимостью поддержания, увеличения и рационализации потенциала существующей рабочей силы.

В соответствии с действующим в России законодательством под занятостью понимается деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая, как правило, им заработок (трудовой доход). [5, статья 1, п. 1] Если рассматривать занятость как экономическую категорию, то можно определить ее как социально-экономические отношения, в которых кто-то участвует в социально выгодной работе на определенном рабочем месте.

Занятость - это совокупность отношений по поводу участия населения в трудовой деятельности, выражает меру его включения в труд, степень удовлетворения общественных потребностей в рабочих местах и личных потребностей в оплачиваемых рабочих местах, в получении дохода. Занятость является

важнейшей характеристикой рынка труда [2, с.13]. Таким образом, занятость вновь открывает один из важнейших аспектов социального развития человека, а именно, удовлетворение его трудовых потребностей, содействующее экономической безопасности.

Ключевым показателем, определяющим степень остроты кризисной ситуации в сфере занятости, является уровень общей безработицы. Его пороговое

значение в условиях современной российской специфики может составить 8% к численности экономически активного населения региона для кризисной ситуации и 5% - для предкризисной ситуации [4, с. 145].

По данным методологии Международной организации труда, уровень безработицы на август 2019 г. составил 4,3 % [6].

Литература:

- 1.Абалкин Л.И. Избранные труды: В 4-х тт. Т. IV: В поисках новой стратегии: К цели через кризис. — М.: ОАО «НПО «Экономика», 2000. — 799 с.
- 2.Бобков В.Н., Черных Е.А., Алиев У.Т. Неустойчивость занятости: негативные стороны современных социально-трудовых отношений // Уровень жизни населения регионов России. 2011. № 5.
- 3.Кротов М.И., Мунтиян В.И. Экономическая безопасность России: Системный подход / М.И. Кротов, В.И. Мунтиян. — СПб.: Изд-во НПК «РОСТ», 2016. — 336 с., 36 илл.
4. Савина С.Е. Эффективный рынок труда как элемент экономической безопасности // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. 2015. Т. 15. № 8.
- 5.Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 11.12.2018) "О занятости населения в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019).
6. Сайт Федеральной службы государственной статистики. — <http://www.gks.ru>.